

**ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА**

Мадина Сайдакбарова

Преподаватель Андижанского факультета

Ташкентского финансового института

Бюджетно-налоговая политика, ее реализация являются одним из сложных и актуальных вопросов обеспечения экономической стабильности в нашем обществе и экономического роста.

Потому что этот процесс является одним из главных критериев развития общества. С целью разъяснения данной темы был проведен анализ литературы, согласно которому основной опорой циклического развития экономики и ликвидации кризисов со стороны государства являются государственные расходы. По мнению Кейнса, их формирование, структура и рост являются важными факторами достижения «эффективного спроса».

Таким образом, Кейнс разработал приоритетное направление новой финансовой теории в регулировании государственно-монополистической капиталистической экономики. Финансовую политику осуществляли последователи Кенса (в Америке — Р. Харрод, А. Оукен, У. Хеллир, в Великобритании — Дж. Байсман, во Франции — Ф. Перру, в Японии — К. Эми, Х. Итолар). Это дало положительные результаты в регулировании экономики в 40-60-е годы. До 70-х годов принципы кейнсианской теории лежали в основе финансовой теории и практики большинства ведущих стран Запада.

Неконсерваторы находят некоторые недостатки в доктрине Кейнса и выдвигают против нее свои концепции. К ним в основном относятся:

Vol. 1. Issue 3

- Неконсерваторы выступали против идеи Кейнса об использовании инфляции для расширения производства и занятости, приводя доводы в пользу сокращения количества денег в обращении;

- Они выступают против быстрого роста налогов, показывая, что он ослабляет материальные интересы застройщиков и предпринимателей, и предлагают меры по балансированию потребительского спроса за счет развития предложения, снижения налогов до рационального уровня, развития свободного частного предпринимательства и рыночной конкуренции;

- Критики кейнсианской концепции выступают против вмешательства государства в экономику и выдвигают идею о том, что государство должно ограничиться защитой определенных услуг и экономической деятельности.

Исходя из целей экономического роста, фискальная политика направлена на повышение уровня занятости и тем самым реального объема ВВП. К рычагам стимулирования налогово-бюджетной политики относятся:

- Увеличение государственных расходов;
- Рассматривается снижение налоговых ставок;

Иными словами, действующая финансовая политика, направленная на обеспечение стабильности государственного бюджета, должна быть ориентирована на цели ликвидации дефицита бюджета в период экономического кризиса или стагнации. Если государство, используя свою бюджетную и расходную политику, стремится удержать объемы производства на прежнем уровне и обеспечить стабильность цен, то зачастую неверно думать, что это финансовая политика, направленная на стимулирование или поддержание экономических процессов путем стабилизация экономики, потому что у них разные цели, они отличаются друг от друга.

Политика ограничения экономической активности государства, в свою очередь, направлена на сокращение размеров реального ВВП, резко отличающегося от потенциального уровня, и в то же время является движением, направленным на избежание кризисов в экономике. процессы инфляции и воспроизводства государства, экономический рост и его упадок.

В современных условиях можно выделить следующие задачи реализации финансовой политики государства:

1. Разработка научного подхода к понятию фискальной политики. Он требует учета уровня потребления населения, совершенствования производства и требований экономических законов;

2. Определение приоритетов использования финансовых инструментов в текущем периоде и в долгосрочной перспективе. Он предназначен для разработки концепции и стратегии бюджетной политики. При этом исходя из рассматриваемых целей учитываются сокращение финансовых ресурсов и возможностей роста, а также изучаются внешние и внутренние политико-экономические факторы;

3. В результате практических действий достигается достижение поставленных целей и задач в области бюджетной политики. Само собой разумеется, что непосредственное воздействие финансовой политики на экономику начинается только на этом этапе, но его эффективность определяется содержанием двух предыдущих этапов.

Фискальная политика, направленная на обеспечение макроэкономического баланса путем регулирования циклического развития экономики, реализуется с помощью ряда финансовых инструментов и экономических рычагов. Все эти финансовые инструменты и рычаги, используемые вместе, составляют финансовый механизм регулирования.

Известно, что в экономической теории и практической жизни выделяют два типа фискальной политики:

1. Дискреционная фискальная политика или политика, реализуемая непосредственно государством;
2. Недискреционная фискальная политика или политика автоматической стабилизации.

Недискреционная фискальная политика означает ряд самостоятельных стабилизирующих возможностей налоговой дисциплины, т.е. некоторых ее особенностей, позволяющих регулировать экономическую деятельность в стране без прямого вмешательства некоторых органов управления.

определяется как преднамеренное манипулирование государственными расходами вместе с налогами с целью изменения реального уровня национального производства, поддержания уровня занятости, контроля над инфляцией и обеспечения экономического роста.

Рисунок 1. Фискальная политика, ее цель и экономические рычаги реализации.

Основными рычагами дискреционной фискальной политики являются:

- Социальная работа и другие программы, связанные только с расходами;
- Государственные закупки и закупки;
- Государственные инвестиции;
- Изменение расходов в форме переноса или перераспределения;
- Налоговый менеджмент;

Поэтому, исходя из целей и задач, поставленных перед фискальной политикой, мы считаем, что можно выделить три ее направления: политику стимулирования экономического роста, стабилизации и ограничения экономической активности.

Использованная литература

1. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. (2004) Управление проектами: Учебное пособие / Под общей редакцией И.И. Мазура.- 3-е изд.- М.: Омега-Л,
2. Проблемы оценки экспортного потенциала предприятия // Научный клуб. URL: <http://www.sophus.at.ru> (данные обращения: 25.03.2015).
3. Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № ПФ-4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан на 2017-2021 годы»
4. Царев В.В. (2004) «Рейтинг экономической эффективности инвестиций». -СПб; Питер, - 19 с.
5. Шеремет В.В., Павлюченко В.М., Шапиро В.Д. (1998) Управление инвестиций, Москва, Высшая школа, стр. 82-83.

